

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НУТРИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПАЦИЕНТОК С
РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ**

**BACHADON BO‘YNI SARATONI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA NUTRITSIV
QO‘LLAB-QUVVATLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI**

**MODERN APPROACHES TO NUTRITIONAL SUPPORT IN PATIENTS WITH
CERVICAL CANCER**

Парниева О.Р.

<https://orcid.org/0000-0001-6223-103X>

Жумабоева М.Д.

Central Asian Medical University

Аннотация. Цель исследования – оценить эффективность комплексной нутриционной поддержки у пациенток с раком шейки матки на различных этапах специализированного лечения. Проведено обследование 120 пациенток с раком шейки матки I–III стадий, проходивших лечение в онкологических учреждениях Узбекистана в 2021–2025 гг. Основную группу составили 60 пациенток, получавших индивидуализированную нутриционную поддержку, группу сравнения – 60 пациенток, получавших стандартные рекомендации по питанию. Установлено, что применение персонализированной нутриционной программы способствовало улучшению показателей нутритивного статуса, снижению частоты осложнений лечения и повышению качества жизни пациенток ($p < 0,05$).

Ключевые слова: рак шейки матки, нутриционная поддержка, лечебное питание, индекс массы тела, онкология, качество жизни, белково-энергетическая недостаточность.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi bachadon bo‘yni saratoni bilan kasallangan bemorlarda maxsus davolashning turli bosqichlarida kompleks nutritsion qo‘llab-quvvatlash samaradorligini baholashdan iborat edi. 2021–2025-yillarda O‘zbekiston onkologiya muassasalarida davolangan bachadon bo‘yni saratonining I–III bosqichlari bilan kasallangan 120 nafar bemor tekshirildi. Asosiy guruhni individual yondashuv asosida nutritsion qo‘llab-quvvatlash olgan 60 nafar bemor, taqqoslash guruhini esa standart ovqatlanish tavsiyalarini olgan 60 nafar bemor tashkil etdi. Shaxsiylashtirilgan nutritsion dastur qo‘llanilishi nutritiv holat ko‘rsatkichlarining yaxshilanishiga, davolash asoratlari chastotasining kamayishiga va bemorlarning hayot sifati oshishiga yordam berishi aniqlandi ($p < 0,05$).

Kalit so‘zlar: bachadon bo‘yni saratoni, nutritsion qo‘llab-quvvatlash, davolovchi ovqatlanish, tana vazni indeksi, onkologiya, hayot sifati, oqsil-energetik yetishmovchilik.

Abstract. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of comprehensive nutritional support in patients with cervical cancer at different stages of specialized treatment. A total of 120 patients with stage I–III cervical cancer who received treatment at oncology institutions in Uzbekistan between 2021 and 2025 were examined. The main group consisted of 60 patients who received individualized nutritional support, while the comparison group included 60 patients who received standard dietary recommendations. The use of a personalized nutritional program was found to improve nutritional status indicators, reduce the frequency of treatment-related complications, and enhance patients' quality of life ($p < 0.05$).

Keywords: cervical cancer, nutritional support, medical nutrition therapy, body mass index, oncology, quality of life, protein-energy malnutrition.

Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) остаётся одной из наиболее актуальных проблем современной онкогинекологии и занимает ведущее место среди злокачественных новообразований репродуктивной системы у женщин. Несмотря на значительные достижения в области профилактики, скрининга и лечения, заболевание продолжает характеризоваться высокой заболеваемостью и смертностью во многих странах мира [1].

По данным World Health Organization, в мире ежегодно регистрируется более 660 тысяч новых случаев рака шейки матки и около 350 тысяч случаев смерти от данного заболевания. Рак шейки матки занимает четвертое место среди наиболее распространённых онкологических заболеваний у женщин и является одной из ведущих причин смертности от злокачественных новообразований в странах с низким и средним уровнем дохода [2].

В Российской Федерации рак шейки матки входит в число наиболее часто встречающихся онкогинекологических заболеваний. По данным официальной онкологической статистики, ежегодно в России выявляется более 17 тысяч новых случаев заболевания, а показатель заболеваемости составляет около 22–24 случаев на 100 тыс. женского населения. При этом значительная доля пациенток обращается за медицинской помощью уже на II–III стадиях заболевания, что существенно ухудшает прогноз и результаты лечения [3].

В Республике Узбекистан рак шейки матки также занимает одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости женщин. Согласно данным онкологической службы республики, ежегодно выявляется более 1800–2000 новых случаев заболевания, а удельный вес запущенных форм остаётся достаточно высоким. Несмотря на внедрение программ ранней диагностики и совершенствование специализированной помощи, показатели смертности от рака шейки матки продолжают оставаться значимой медико-социальной проблемой [4, 5].

Особое внимание в последние годы уделяется вопросам нутритивного статуса онкологических пациенток [6]. По данным международных исследований, признаки белково-энергетической недостаточности выявляются у 30–60% больных со злокачественными новообразованиями [7]. У пациенток с раком шейки матки развитие нутритивной недостаточности обусловлено как опухолевым процессом, так и побочными эффектами хирургического лечения, лучевой и химиолучевой терапии [8]. Потеря массы тела, дефицит белка и микронутриентов приводят к снижению переносимости лечения, увеличению частоты послеоперационных осложнений, ухудшению качества жизни и снижению общей выживаемости [9].

У пациенток с раком шейки матки проведение хирургического лечения, лучевой и химиолучевой терапии часто сопровождается снижением аппетита, нарушением пищеварения, потерей массы тела и дефицитом микронутриентов. В связи с этим оптимизация нутриционной поддержки является важным компонентом комплексного лечения и реабилитации данной категории больных [10].

В связи с этим разработка и внедрение современных программ персонализированной нутриционной поддержки является важным направлением комплексного лечения пациенток с раком шейки матки и способствует повышению эффективности противоопухолевой терапии, снижению частоты осложнений и улучшению отдалённых результатов лечения.

Цель исследования. Оценить влияние персонализированной нутриционной поддержки на показатели нутритивного статуса, переносимость лечения и качество жизни пациенток с раком шейки матки.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе Ферганского областного филиала республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии в период с 2022 по 2025 годы. В исследование были включены 120 пациенток с морфологически подтверждённым раком шейки матки I–III стадий в возрасте от 25 до 70 лет. Средний возраст обследованных составил $48,6 \pm 1,2$ года.

Все пациентки были разделены на две сопоставимые по возрасту, стадии заболевания и проводимому лечению группы. Основную группу составили 60 пациенток, которым наряду со стандартным противоопухолевым лечением проводилась персонализированная нутриционная поддержка. В группу сравнения вошли 60 пациенток, получавших общепринятые рекомендации по лечебному питанию без дополнительной специализированной нутритивной коррекции.

Критериями включения являлись морфологически подтвержденный диагноз рака шейки матки, возраст старше 18 лет, проведение хирургического, лучевого или комбинированного лечения, а также наличие добровольного информированного согласия на участие в исследовании. Из исследования исключались пациентки с IV стадией заболевания, тяжёлыми сопутствующими заболеваниями в стадии декомпенсации, хронической почечной или печёночной недостаточностью, а также лица, отказавшиеся от участия в исследовании.

Всем пациенткам проводилось комплексное обследование, включавшее сбор жалоб и анамнеза заболевания, физикальное обследование, антропометрические измерения, определение индекса массы тела (ИМТ), оценку лабораторных показателей крови. Особое внимание уделялось определению уровня гемоглобина, общего белка и сывороточного альбумина как основных маркеров нутритивного статуса.

Оценка качества жизни проводилась с использованием международного опросника EORTC QLQ-C30 до начала лечения и через три месяца после завершения основного этапа терапии. Дополнительно анализировались частота побочных эффектов лечения, длительность госпитализации и развитие осложнений лучевой и химиолучевой терапии.

Персонализированная нутриционная поддержка в основной группе включала расчет индивидуальной суточной потребности в энергии и белке, коррекцию пищевого рациона, назначение специализированных высокобелковых сипинговых смесей, витаминно-минеральных комплексов и регулярный контроль нутритивного статуса. Суточное потребление белка составляло 1,2–1,5 г/кг массы тела, а энергетическая ценность питания – 25–30 ккал/кг массы тела в сутки.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы Statistica 13.0. Рассчитывались среднее арифметическое значение (M), стандартная ошибка средней величины (m), коэффициент корреляции Пирсона (r). Для оценки достоверности различий между группами применялся критерий Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты исследования. При первичном обследовании признаки нарушения нутритивного статуса различной степени выраженности были выявлены у 73 (60,8%) пациенток. Снижение массы тела более чем на 5% за последние шесть месяцев отмечалось у 41,7% обследованных, а уровень сывороточного альбумина ниже 35 г/л регистрировался у 28,3% пациенток.

До начала лечения статистически значимых различий между основной группой и группой сравнения по показателям нутритивного статуса выявлено не было ($p > 0,05$). Средний индекс массы тела составил соответственно $22,4 \pm 0,5$ кг/м² и $22,1 \pm 0,6$ кг/м², а уровень сывороточного альбумина — $38,6 \pm 0,8$ г/л и $39,1 \pm 0,7$ г/л.

Через три месяца после начала лечения в основной группе наблюдалось достоверно лучшее сохранение показателей питания по сравнению с группой сравнения. Средний ИМТ в основной группе составил $22,0 \pm 0,4$ кг/м², тогда как в группе сравнения снизился до $20,3 \pm 0,5$ кг/м² ($p < 0,01$). Уровень сывороточного альбумина увеличился до $40,8 \pm 0,6$ г/л в основной группе и снизился до $35,4 \pm 0,7$ г/л в группе сравнения ($p < 0,001$) (табл. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о достоверно лучшем сохранении нутритивного статуса у пациенток основной группы.

Положительная динамика отмечена и со стороны показателей красной крови. Уровень гемоглобина через три месяца лечения составил $118,4 \pm 2,1$ г/л в основной группе и $108,2 \pm 2,4$ г/л в группе сравнения ($p < 0,01$).

Таблица 1

Динамика показателей нутритивного статуса пациенток (M±m)

Показатель	Основная группа (n=60)	Группа сравнения (n=60)	p
ИМТ до лечения, кг/м ²	22,4±0,5	22,1±0,6	>0,05
ИМТ через 3 месяца, кг/м ²	22,0±0,4	20,3±0,5	<0,01
Альбумин до лечения, г/л	38,6±0,8	39,1±0,7	>0,05
Альбумин через 3 месяца, г/л	40,8±0,6	35,4±0,7	<0,001
Гемоглобин через 3 месяца, г/л	118,4±2,1	108,2±2,4	<0,01

Анализ качества жизни по шкале EORTC QLQ-C30 показал, что у пациенток основной группы суммарный показатель увеличился с 58,2±2,4 до 78,6±1,9 балла, тогда как в группе сравнения он достиг лишь 65,4±2,3 балла (p<0,001). Таким образом, улучшение качества жизни в основной группе составило 35,1%, что было статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой.

Изучение частоты осложнений противоопухолевой терапии показало, что применение персонализированной нутриционной поддержки способствовало снижению частоты тошноты и рвоты с 31,7% до 15,0%, лучевых энтеритов — с 25,0% до 10,0%, а случаев длительной госпитализации более 14 суток — с 33,3% до 13,3% (p<0,05).

Корреляционный анализ выявил сильную прямую связь между уровнем сывороточного альбумина и показателями качества жизни пациенток (r=0,74; p<0,001). Одновременно была установлена умеренная обратная корреляционная зависимость между потерей массы тела и качеством жизни (r=-0,62; p<0,01), что свидетельствует о существенном влиянии нутритивного статуса на эффективность реабилитации и общее состояние пациенток (табл. 2).

Таблица 2

Показатели качества жизни и осложнений лечения

Показатель	Основная группа (n=60)	Группа сравнения (n=60)	p
Балл EORTC QLQ-C30 до лечения	58,2±2,4	57,6±2,1	>0,05
Балл EORTC QLQ-C30 после лечения	78,6±1,9	65,4±2,3	<0,001
Тошнота и рвота, %	15,0±4,6	31,7±6,0	<0,05
Лучевые энтериты, %	10,0±3,9	25,0±5,6	<0,05
Госпитализация более 14 суток, %	13,3±4,4	33,3±6,1	<0,01

Корреляционный анализ показал сильную положительную связь между уровнем сывороточного альбумина и показателями качества жизни (r=0,74; p<0,001).

Также выявлена умеренная отрицательная корреляция между потерей массы тела и качеством жизни пациенток (r=-0,62; p<0,01).

Полученные результаты демонстрируют, что своевременная и индивидуализированная нутриционная поддержка является важным компонентом комплексного лечения больных раком шейки матки и способствует улучшению непосредственных результатов терапии, снижению частоты осложнений и повышению качества жизни пациенток.

Проведённое исследование подтверждает важную роль нутриционной поддержки в комплексном лечении пациенток с раком шейки матки. На фоне специализированного противоопухолевого лечения риск развития белково-энергетической недостаточности значительно возрастает вследствие метаболических нарушений, воспалительных реакций и побочных эффектов терапии.

Полученные результаты свидетельствуют, что индивидуализированная программа питания способствует сохранению массы тела, повышению уровня сывороточного альбумина

и гемоглобина, а также улучшению переносимости лечения. Улучшение нутритивного статуса сопровождается повышением качества жизни и снижением частоты осложнений лучевой и химиолучевой терапии.

Данные исследования согласуются с современными рекомендациями Европейского общества клинического питания и метаболизма (ESPEN), согласно которым нутриционная поддержка должна являться обязательным компонентом лечения онкологических пациентов.

Выводы:

1. У пациенток с раком шейки матки нарушения нутритивного статуса выявляются уже на этапе специализированного лечения и оказывают значительное влияние на его результаты;
2. Персонализированная нутриционная поддержка позволяет достоверно улучшить показатели ИМТ, уровня альбумина и гемоглобина по сравнению со стандартными рекомендациями ($p < 0,05$);
3. Использование специализированных нутритивных программ способствует улучшению качества жизни пациенток на 35,1% ($p < 0,001$);
4. Частота осложнений противоопухолевой терапии снижается в 1,8–2,5 раза при проведении комплексной нутриционной поддержки;
5. Между показателями нутритивного статуса и качеством жизни выявлена сильная положительная корреляционная связь ($r = 0,74$; $p < 0,001$);
6. Нутриционная поддержка должна рассматриваться как обязательный компонент комплексного лечения пациенток с раком шейки матки.

Использованная литература:

1. Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О. Состояние онкологической помощи населению России в 2024 году. – М.: МНИОИ им. П.А. Герцена, 2025. – 248 с.
2. Новик А.В., Ларионова В.Б. Нутритивная поддержка в онкологии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. – 320 с.
3. Тюляндин С.А., Моисеенко В.М. Клиническая онкология. – СПб.: СпецЛит, 2023. – 864 с.
4. Абдурахманов Ш.А., Юлдашева Н.И. Современные аспекты лечения рака шейки матки в Узбекистане // Онкология ва радиология хабарномаси. – 2023. – №2. – С. 24–29.
5. Турсунов Б.Т., Ахмедова М.Р. Нутритивная поддержка онкологических больных в клинической практике // Журнал теоретической и клинической медицины. – 2022. – №5. – С. 81–86.
6. Arends J., Baracos V., Bertz H. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in Cancer // Clinical Nutrition. – 2021. – Vol.40, №5. – P.2898–2913.
7. Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients // Clinical Nutrition. – 2021. – Vol.40, №7. – P.4256–4275.
8. Bossi P., Delrio P., Mascheroni A. Nutritional support in cancer patients: Current evidence and future perspectives // Cancers. – 2022. – Vol.14, №8. – P.1932.
9. Ravasco P. Nutrition in cancer patients // Journal of Clinical Medicine. – 2023. – Vol.12, №4. – P.1264.
10. Schuetz P., Fehr R., Baechli V. Individualized nutritional support in medical inpatients at nutritional risk // Lancet. – 2021. – Vol.398, №10314. – P.1927–1938.